

CÓRREGO LAGOINHA: resultados das Análises Químicas da Qualidade Ambiental da Água

Lagoinha Stream: results of Chemical Analysis
of Environmental Water Quality

Luis de Lima¹

RESUMO

O Córrego Lagoinha está localizado dentro do perímetro urbano de Uberlândia (MG) e a sua bacia engloba uma área de 65.872,23m². Possui 6,4 km de extensão e percorre os seguintes bairros: Santa Luiza, Pampulha, Carajás, Lagoinha, Vigilato Pereira e Jardim Karaíba. O objetivo principal desse artigo é demonstrar qual é a situação da água desse riacho no que tange aos aspectos químicos. Os objetivos específicos foram identificar o nível de poluição da água e entender o motivo da má qualidade, além de discutir quais as consequências da ingestão dessa água para a saúde humana. Para isso, foi feita uma avaliação química e biológica da água e sedimento do córrego. Dentre os parâmetros a serem analisados, encontram-se: condutividade elétrica; sólidos totais; oxigênio dissolvido (OD); nitrito; nitrato; demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO); pH; temperatura do ar e da água e análise bentônica do sedimento. Com amostras coletadas em três pontos distintos do riacho, constatou-se que em todos eles houve uma pontuação menor que 60. Com isso, a saúde da população uberlandense e, principalmente, a da comunidade localizada perto do riacho, corre perigo devido à péssima qualidade da água.

PALAVRAS-CHAVE: Córrego Lagoinha. Água. Saúde humana.

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva da **Universidade Federal de Uberlândia**.

ABSTRACT

The Lagoinha Stream is located within the urban perimeter of Uberlândia (MG) and its basin encompasses an area of 65,872.23 m². It is 6.4km long and runs through the following neighborhoods: Santa Luiza, Pampulha, Carajás, Lagoinha, Vigilato Pereira and Jardim Karaíba. The main objective of this article is to demonstrate the situation of the water in this stream with regard to chemical aspects. The specific objectives were to identify the level of water pollution and understand the reason for the poor quality, in addition to discussing the consequences of ingestion of this water for human health. For this, a chemical and biological evaluation of the stream water and sediment was made. Among the parameters to be analyzed, are the following: electric conductivity; total solids; dissolved oxygen (DO); nitrite; nitrate; biochemical oxygen demand (BOD); chemical oxygen demand (COD); pH; air and water temperature and sediment benthic analysis. With samples collected at three different points of the stream, it was found that in all of them there was a score lower than 60. As a result, the health of the population of Uberlândia and, mainly, that of the community located near the creek, is in danger due to the poor quality of the water.

Keywords: Lagoinha Stream. Water. Human health.

1 INTRODUÇÃO

O Parque Santa Luzia, onde passa o Córrego Lagoinha, localiza-se no setor Sul da área urbana de Uberlândia (MG), entre as coordenadas geográficas 48°12'30" e 48°17'30" de longitude Oeste e 18°55'00" e 18°57'30" latitude Sul, com uma área total de 280.000 m². Situa-se nos bairros Santa Luzia e Pampulha, entre as avenidas Nadjala Alípio Abrahão e Alípio Abrahão, entre as ruas Ana Cardoso Silva e Divino Adão Moura e próximo ao Centro de Amostra e Aprendizagem Rural de Uberlândia - CAMARU.

O parque encontra-se parcialmente cercado com alambrado e com cerca de arame farpado e constitui-se numa das poucas reservas de áreas verdes que resistiu à expansão acelerada da malha urbana do município. Mesmo assim, sofre com o descaso da comunidade e dos gestores públicos do entorno no que se refere ao respeito pela conservação e preservação da área (MARTINS, 2008).

O Córrego Lagoinha (Figura 1) está localizado dentro do perímetro urbano de Uberlândia e a sua bacia engloba uma área de 65.872,23 m². Possui 6,4 km de extensão e percorre os seguintes bairros: Santa Luiza, Pampulha, Carajás, Lagoinha, Vigilato Pereira e Jardim Karaíba. Sua nascente encontra-se em estado avançado de degradação, comprometendo assim a conservação dos recursos naturais em toda sua extensão e, conseqüentemente, toda biodiversidade presente no seu entorno. O Córrego Lagoinha possui como único afluente o Córrego Mogi (PMU, 2012).

Figura 1 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Córrego Lagoinha

Fonte: Jimmy Pavon (2012).

O presente artigo discute os resultados da análise química da água do Córrego Lagoinha e seu objetivo principal é demonstrar qual é a situação da água desse riacho no que tange aos aspectos químicos. Como objetivos específicos busca-se identificar seu nível de poluição, entender o motivo da má qualidade da água e mostrar quais as consequências para saúde humana do uso dessa água para lazer e ingestão.

23

Porém, no decorrer desse estudo, surgiram outros questionamentos: por que a água do Córrego Lagoinha está tão poluída? Quais os parâmetros a serem analisados com a amostragem de água do córrego? Em quais aspectos que podem ser definidos os resultados da análise química da água do Córrego Lagoinha como prejudiciais à saúde humana?

Dentre os parâmetros a serem analisados para a água do córrego, encontram-se: condutividade elétrica; sólidos totais; oxigênio dissolvido (OD); nitrito; nitrato; demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO); pH; temperatura do ar e da água.

Atualmente são registrados alguns focos de ocupação clandestina em diversas áreas do município, incluindo as Áreas de Preservação Ambiental (APPs). A ocupação

ilegal dessas áreas causou uma intensa poluição das águas por esgotos e diferentes tipos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) produzidos pelos próprios moradores ou carregados pelas águas pluviais, gerando graves problemas ambientais e sociais em seu entorno. Dentre esses motivos, podemos destacar:

- Poluição difusa ou micro poluição conduzida das ruas até os cursos hídricos urbanos pela rede de drenagem, impactando diretamente todos os rios, córregos e ribeirões durante todas as chuvas;
- Inexistência de rede de coleta e tratamento em áreas de baixa renda. Nestes locais, o uso de fossas negras concorre com o escoamento superficial de esgoto a céu aberto, com descarga direta sob o solo e no curso hídrico;
- Em áreas com coleta e tratamento pode haver contaminação pelo extravasamento e transbordamento da rede de esgoto com a entrada de água da chuva no sistema. Trata-se da chamada poluição não-pontual que, neste caso, ocorre apenas durante as chuvas;
- Em áreas com e sem coleta e tratamento de esgoto, onde as moradias com esgoto conectado irregularmente na rede de escoamento pluvial para águas de chuva contribuem para que dejetos domésticos cheguem diretamente aos cursos d'água;
- Poluição pontual, por meio do despejo de resíduos industriais tratados ou não nos corpos hídricos e sobre áreas de recarga do lençol freático. São facilmente determináveis (BRASIL, 2006).

Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são os parasitas, as bactérias patogênicas e os vírus. Na região, são conhecidas doenças provocadas por protozoários, como as amebíases, tricomonas, doença de Chagas, malária; as causadas por vermes, como amarelão, lombrigas, filariose, solitária, esquistossomose; e as geradas por fungos, como micoses em geral (pé de atleta, candidíases, algumas dermatoses, etc.) (BRASIL, 2006).

Além disso, neste córrego há a presença dos macros invertebrados bentônicos, que desempenham importante papel na dinâmica de nutrientes e transformam matéria orgânica em energia (CALLISTO & ESTEVES apud MARQUES; FERREIRA;

BARBOSA, 1999). O biorrevolvimento da superfície do sedimento e a fragmentação do litter proveniente da vegetação ripária são exemplos de processos de liberação de nutrientes para a água e que são realizados por esses organismos (DEVÁI, 1990), dentre os quais destacam-se os insetos que são aquáticos, ou que têm parte da sua vida neste ambiente, sendo que em ambos os casos a grande maioria das formas jovens destes organismos é bentônica (ESTEVES, 1988).

A qualidade do habitat é um dos fatores mais importantes no sucesso e estabelecimento das comunidades biológicas em ambientes lênticos ou lóticos (MARQUES; FERREIRA; BARBOSA, 1999). A utilização de técnicas de biomonitoramento de corpos hídricos, através de macroinvertebrados bentônicos, vem sendo cada vez mais empregada e aceita como uma importante ferramenta na avaliação da qualidade da água.

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi a qualitativa e quantitativa, já que foi necessário fazer o fichamento bibliográfico e buscar entender pesquisas relacionadas, como a do Ministério da Saúde, intitulada “Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano” (2006). Além disso, foi necessário obter, através de avaliação química, os resultados da qualidade da água.

Por meio do referencial teórico, reafirmamos o quanto é importante a detecção dos tipos de metais pesados e pesticidas existentes em córregos, lagos e rios. Com isso, a abordagem foi descritiva e analítica devido à análise química da água, sendo a catalogação de dados apresentada em tabelas.

É fundamental realizar continuamente uma avaliação físico-química das águas dos córregos, tendo em vista que a invasão do ser humano em APPs próximas aos rios, córregos e nascentes comprometem a qualidade da água e dos peixes, oferecendo risco de ocorrência de parasitoses e outras doenças. Além disso, há o acúmulo de substâncias fitossanitárias ou agrotóxicos, assim como metais pesados ou outros tipos de produtos químicos, provenientes de áreas contaminadas ou polos industriais, que se encontram próximos a esses locais e que podem oferecer riscos à saúde, conforme pode-se observar na Tabela 1:

Tabela 1 - Parâmetros inorgânicos e orgânicos da composição de água doce.

PARÂMETROS INORGÂNICOS	VALOR MÁXIMO
Arsênio total	0,14 µg/L As
PARÂMETROS ORGÂNICOS	VALOR MÁXIMO
Benzidina	0,0002 µg/L
Benzo(a)antraceno	0,018 µg/L
Benzo(a)pireno	0,018 µg/L
Benzo(b)fluoranteno	0,018 µg/L
Benzo(k)fluoranteno	0,018 µg/L
Criseno	0,018 µg/L
Dibenzo(a,h)antraceno	0,018 µg/L
3,3-Diclorobenzidina	0,028 µg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro	0,000039 µg/L
Hexaclorobenzeno	0,00029 µg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno	0,018 µg/L
PCBs - Bifenilas policloradas	0,000064 µg/L
Pentaclorofenol	3,0 µg/L
Tetracloroeto de carbono	1,6 µg/L
Tetracloroeteno	3,3 µg/L

Toxafeno	0,00028 µg/L
2,4,6-triclorofenol	2,4 µg/L

Fonte: MMA (2005)

Também há de se ressaltar que existem parâmetros que devem ser considerados para se detectar a qualidade da água, conforme vê-se na Tabela 2:

Tabela 2 - Classes de qualidade, significado dos valores do BMWP' e cores para serem utilizadas nas representações cartográficas.

CLASSE	QUALIDADE	VALOR	SIGNIFICADO	COR
I	Ótima	> 150	Águas muito limpas (águas pristinas).	LILÁS
II	Boa	121-149	Águas limpas não poluídas ou sistema perceptivelmente não alterado.	AZUL ESCURO
III	Aceitável	101-120	Águas muito pouco poluídas ou sistema já com um pouco de alteração.	AZUL CLARO
IV	Duvidosa	61-100	São evidentes efeitos moderados de poluição.	VERDE
V	Poluída	36-60	Águas contaminadas ou poluídas (sistema alterado).	AMARELO
VI	Muito poluída	16-35	Águas muito poluídas (sistema muito alterado).	LARANJA
VII	Fortemente poluída	< 15	Águas fortemente poluídas (sistema fortemente alterado).	VERMELHO

Fonte: http://www.pr.gov.br/meioambiente/iap/qdd_agua_34_bmwp.shtml

Assim, de acordo com a Seção de Limnologia do IAP (1996), a classificação de corpos hídricos, contendo as categorias e respectivos códigos de cores, para os resultados das avaliações através de análises de variáveis físicas, químicas e bacteriológicas, é proposta da seguinte forma:

lilás = não poluído: enquadram-se, nesta categoria, os rios que apresentam condições de qualidade de água que correspondem aproximadamente aos limites estabelecidos para aqueles enquadrados na Classe Especial (Resolução CONAMA nº 357/05). Esses rios apresentam qualidade da água ótima, com níveis desprezíveis de poluição;

azul = muito pouco poluído: enquadram-se, nesta categoria, os rios que apresentam condições de qualidade de água que correspondem aproximadamente aos limites estabelecidos para aqueles enquadrados na Classe 1 (Resolução CONAMA nº 357/05). Esses rios apresentam qualidade da água muito boa, com níveis muito baixos, ou seja, quase imperceptíveis de poluição;

verde escuro = pouco poluído: enquadram-se nesta categoria os corpos d'água que apresentam condições de qualidade de água que correspondem aproximadamente aos limites estabelecidos para aqueles enquadrados na Classe 2 (Resolução CONAMA nº 357/05). Esses rios apresentam qualidade da água boa, com níveis baixos de poluição;

verde claro = moderadamente poluído: enquadram-se nesta categoria os corpos d'água que apresentam condições de qualidade de água que correspondem aproximadamente aos limites estabelecidos para aqueles enquadrados na Classe 3 (Resolução CONAMA nº 357/05). Esses rios apresentam qualidade da água regular, com níveis aceitáveis de poluição;

amarelo = poluído: enquadram-se nesta categoria os corpos d'água que apresentam condições de qualidade de água que correspondem aproximadamente aos limites estabelecidos para aqueles enquadrados na Classe 4 (Resolução CONAMA nº 357/05). Esses rios apresentam qualidade da água ruim, com poluição acima dos limites aceitáveis;

vermelho = muito poluído: esta categoria abrange os corpos d'água que não se enquadram em nenhuma das classes acima estabelecidas. Esses rios apresentam qualidade da água péssima, com níveis muito elevados de poluição.

2 CONDIÇÕES DO CÓRREGO LAGOINHA

A cidade de Uberlândia, que abrange uma vasta área territorial onde se localizam importantes bacias hidrográficas, sofre com a desordenada ocupação antrópica, onde problemas de enchentes e ocupações irregulares nas margens dos córregos urbanos são frequentes. A área é quase toda ocupada por vegetação nativa,

típica de vereda e mata de galeria, onde predomina a presença do buriti (mauritia vinífera) e são identificadas também diversas nascentes formadoras do Córrego Lagoinha.

A nascente está localizada a 910 metros de altitude e sua foz, no Córrego São Pedro, a 790 metros. O córrego Lagoinha, que atravessa bairros densamente povoados, apresenta vários trechos canalizados, sendo que o maior deles começa na Rua Jandiro Vilela Freitas e deságua no Córrego São Pedro, que está canalizado pela Avenida Governador Rondon Pacheco.

A geologia está representada pelas rochas sedimentares do Grupo Bauru, os arenitos da Formação Marília, pelos basaltos da Formação Serra Geral do Grupo São Bento e pelos sedimentos do Cenozóico, a Cobertura Detrítico Laterítica. Os Arenitos Marília são constituídos de camadas de arenitos imaturos e conglomerados superpostos a níveis carbonáticos. Na área encontra-se o Membro Serra da Galga, cujos sedimentos constituem uma cobertura de topos aplainados. Os basaltos da Formação Serra Geral aparecem no baixo curso, nas proximidades da foz do Córrego Mogi.

As rochas da Formação Serra Geral são vulcânicas (basaltos), ao passo que as do Grupo Bauru são sedimentares (arenitos). Os arenitos Marília ocupam o alto e médio curso do Córrego Lagoinha e Mogi. Os basaltos aparecem no baixo curso, próximos à foz do Córrego Mogi, e proporcionam um *nick point* em forma de cachoeira (BARBOSA, 1970).

A área ao redor do Córrego Lagoinha foi ocupada de maneira ilegal, pois foram construídas residências bem próximas ao seu leito, não respeitando os limites impostos pela legislação (APPs). Por serem provenientes de ocupação ilegal, várias dessas casas lançam seus efluentes diretamente no córrego sem tratamento prévio algum, o que acontece também com o lixo produzido por elas. Nos pontos de seu curso, constatam-se deslizamentos em suas margens devido à rede de drenagem das ruas serem lançadas diretamente no corpo d'água sem nenhum mecanismo que possibilite a diminuição da velocidade da água. Uma descrição mais detalhada dessa situação é dada por Martins (2008), quando afirma que:

Desde a nascente, o córrego sofre com problemas ambientais decorrentes do crescimento desordenado da cidade de Uberlândia. Neste sentido, a nascente foi atingida por um processo erosivo que abriu no solo uma voçoroca de aproximadamente quatro metros de profundidade, resultando desmoronamentos que alargam o vale provocando um recuo paralelo das barrancas fluviais e, conseqüentemente, aprofunda o leito da nascente, formando um talude inclinado tanto na margem esquerda quanto na margem direita (MARTINS, 2008, p. 33).

Seu leito encontra-se assoreado, com material oriundo das ruas, como lixo doméstico, de construção civil, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e materiais de sua própria margem. Isso acontece devido à falta da mata ciliar, desmatada, principalmente, para a construção de casas. Com o acúmulo de entulho e material orgânico, o local se tornou propício ao surgimento de pragas, animais peçonhentos, vetores de doenças, e como estão próximos da população, acabam gerando um problema de saúde pública e impacto ambiental.

Nesse sentido, os impactos ambientais são visíveis, principalmente, nos meios urbanos. Conforme a Resolução CONAMA nº 001/86, art. 1º, o termo “impacto ambiental” é definido como toda alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, o bem-estar da população e a qualidade do meio ambiente (CONAMA, 1986).

No que se refere ao Córrego Lagoinha, a qualidade da água apresenta-se péssima, com alta concentração de efluentes, sendo sua cor cinza-escura, com presença de sedimentos suspensos e com odor pútrido. Com a poluição hídrica superficial, tem-se, ainda, a poluição do solo e dos lençóis subterrâneos.

Na parte final de seu trajeto, o Córrego Lagoinha é canalizado e deságua no córrego São Pedro, localizado na Avenida Rondon Pacheco, onde outros riachos também ali deságuam, provocando enchentes periódicas em períodos chuvosos (problema antigo da cidade). Isso ocorre devido ao tamanho de suas galerias, que não suportam a grande quantidade de água aliada ao lixo que escoam para dentro delas.

2.1 Saúde humana x qualidade da água do Córrego Lagoinha

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o mecanismo de transmissão de doenças mais comumente lembrado e diretamente relacionado à qualidade da água é o da ingestão, por meio do qual uma pessoa sadia ingere água que contenha componente nocivo (biológico ou químico) à saúde e a presença desse componente no organismo humano provoca o aparecimento de doença. Conforme destaca o mesmo ministério:

É importante destacar que tanto a qualidade da água quanto a sua quantidade e regularidade de fornecimento são fatores determinantes para o acometimento de doenças no homem. Conforme mostram os mecanismos de transmissão descritos, a insuficiente quantidade de água pode resultar em (i) deficiências na higiene; (ii) acondicionamento da água em vasilhames, para fins de preservação, podendo esses recipientes tornarem-se ambientes para procriação de vetores e vulneráveis à deterioração da qualidade, e (iii) procura por fontes alternativas de abastecimento, que constituem potenciais riscos à saúde, seja pelo contato das pessoas com tais fontes (risco para esquistossomose, por exemplo), seja pelo uso de águas de baixa qualidade microbiológica (risco de adoecer pela ingestão) (BRASIL, 2006, p. 23).

31

Segundo ainda o mesmo documento, a maior parte das enfermidades transmitidas para o ser humano é causada por microrganismos, particularmente vírus, bactérias, protozoários e helmintos (vermes intestinais). Logo, entende-se que entre as enfermidades relacionadas com a água destacam-se aquelas causadas pela ingestão de água contaminada, denominadas enfermidades de veiculação hídrica.

A ocorrência desse tipo de doença pode ser minimizada ou até mesmo evitada mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento, como, por exemplo, coleta e tratamento de esgotos domésticos e tratamento de águas de abastecimento. Outro grupo de enfermidades está associado com a falta de água e as conseqüentes limitações na higiene pessoal. Embora não sejam transmitidas pela água, tais enfermidades relacionam-se com as condições de abastecimento de água. Existem ainda doenças, especialmente verminoses, cuja

ocorrência está ligada ao meio hídrico na medida em que uma parte do ciclo de vida do agente infeccioso passa-se no ambiente aquático. Finalmente merecem destaque as enfermidades transmitidas por vetores que se relacionam com a água, principalmente insetos que nascem ou que picam dentro ou próximo de corpos d'água (BRASIL, 2006, p. 64).

O quadro 1 apresenta uma síntese das principais doenças relacionadas com a água, conforme informações do Ministério da Saúde.

Quadro 1 - Principais doenças relacionadas com a água

Grupo de doenças	Formas de transmissão	Principais doenças	Formas de prevenção
Transmitidas pela via feco-oral (alimentos contaminados por fezes).	O organismo patogênico (agente causador de doença) é ingerido.	1. Diarreias e disenterias, como a cólera e a giardíase 2. Febre tifoide e paratifoide 3. Leptospirose 4. Amebíase 5. Hepatite infecciosa 6. Ascariíase (lombriga).	1. Proteger e tratar as águas de abastecimento e evitar uso de fontes contaminadas. 2. Fornecer água em quantidade adequada e promover a higiene pessoal, doméstica e dos alimentos.
Controladas pela limpeza com a água (associadas ao abastecimento insuficiente de água).	A falta de água e a higiene pessoal insuficiente criam condições favoráveis para sua disseminação.	Infeções na pele e nos olhos, como o tracoma e o tifo relacionado com piolhos, além da escabiose.	Fornecer água em quantidade adequada e promover a higiene pessoal e doméstica.
Associadas à água (uma parte do ciclo da vida do agente infeccioso ocorre em um animal aquático).	O patogênico penetra pela pele ou é ingerido.	Esquistossomose.	1. Evitar o contato de pessoa com águas infectadas; 2. Proteger mananciais; 3. Adotar medidas adequadas para a disposição de esgotos; 4. Combater o hospedeiro intermediário.
Transmitidas por vetores que se relacionam com a água.	As doenças são propagadas por insetos que nascem na água ou picam perto	1. Malária; 2. Febre amarela; 3. Dengue; 4. Filariose (elefantíase).	1. Combater os insetos Transmissores; 2. Eliminar condições que possam favorecer criadouros;

	dela.		3. Evitar o contato com criadouros; 4. Utilizar meios de proteção individual.
--	-------	--	--

Fonte: (BRASIL, 2006, p. 64-65).

Além disso, há as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a eficácia da desinfecção (OMS, 1995), conforme parâmetros indicados na tabela 3:

Tabela 3 – Recomendações da OMS de água sem agentes infecciosos

Parâmetro	Medida
Turbidez	< 0,5 UT ₁
pH	< 8,02
Tempo de contato	> 30 minutos
Cloro residual livre	> 0,5 mg/L

Fonte: (OMS, 1995).

Contudo, os problemas ambientais urbanos dizem respeito tanto aos processos de construção da cidade como aos aspectos culturais de sua população, além do descaso do poder público com relação a manter a vigilância e o controle dos efluentes jogados no Córrego Lagoinha.

Para desenvolver o estudo químico, é preciso entender que o potencial hidrogeniônico (pH) representa a intensidade das condições ácidas ou alcalinas do meio líquido por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H⁺). É calculado em escala antilogarítmica, abrangendo a faixa de 0 a 14 (inferior a 7: condições ácidas; superior a 7: condições alcalinas). O valor do pH influi na distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, além de contribuir para um maior ou menor grau de solubilidade das substâncias e de definir o potencial de toxicidade de vários elementos (BRASIL, 2006).

Segundo o Ministério da Saúde (2006), para a adequada manutenção da vida aquática, o pH deve situar-se geralmente na faixa de 6 a 9. Existem, no entanto, várias exceções a essa recomendação, provocadas por influências naturais, como é o caso de

rios de cores intensas, em decorrência da presença de ácidos húmicos provenientes da decomposição de vegetação.

Nessa situação, o pH das águas é sempre ácido (valores de 4 a 6), como pode ser observado em alguns cursos d'água na planície amazônica. A acidificação das águas pode ser também um fenômeno derivado da poluição atmosférica, mediante complexação de gases poluentes com o vapor d'água, provocando o predomínio de precipitações ácidas. Podem também existir ambientes aquáticos naturalmente alcalinos em função da composição química de suas águas, como é o exemplo de alguns lagos africanos nos quais o pH chega a ultrapassar o valor de 10. O intervalo de pH para águas de abastecimento é estabelecido pela Portaria no 1469/2000 entre 6,5 e 9,5. Esse parâmetro objetiva minimizar os problemas de incrustação e corrosão das redes de distribuição (BRASIL, 2006, p. 48).

Ambientes aquáticos com altos valores de alcalinidade podem, destarte, manter aproximadamente os teores de pH, mesmo com o recebimento de contribuições fortemente ácidas ou alcalinas.

Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO_3^-), carbonatos (CO_3^{2-}) e hidróxidos (OH^-). Outros ânions, como cloretos, nitratos e sulfatos, não contribuem para a alcalinidade. A distribuição entre as três formas de alcalinidade na água (bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos) é função do seu pH: pH > 9,4 (hidróxidos e carbonatos); pH entre 8,3 e 9,4 (carbonatos e bicarbonatos); pH entre 4,4 e 8,3 (apenas bicarbonatos). Verifica-se assim que, na maior parte dos ambientes aquáticos, a alcalinidade deve-se exclusivamente à presença de bicarbonatos. Valores elevados de alcalinidade estão associados a processos de decomposição da matéria orgânica e à alta taxa respiratória de microrganismos, com liberação e dissolução do gás carbônico (CO_2) na água. A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg/L de CaCO_3 (BRASIL, 2006, p. 49).

Para estudar o oxigênio dissolvido, é importante entender que a dissolução de gases na água sofre a influência de distintos fatores ambientais (temperatura, pressão, salinidade). As variações nos teores de oxigênio dissolvido estão associadas aos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos corpos d'água.

Para a manutenção da vida aquática aeróbia são necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido de 2 mg/L a 5 mg/L, de acordo com o grau de exigência de cada organismo. A concentração de oxigênio disponível mínima necessária para a sobrevivência das espécies piscícolas é de 4 mg/L para a maioria dos peixes e de 5 mg/L para trutas. Em condições de anaerobiose (ausência de oxigênio dissolvido), os compostos químicos são encontrados na sua forma reduzida (isto é, não oxidada), a qual é geralmente solúvel no meio líquido, disponibilizando-se, portanto, as substâncias para assimilação pelos organismos que sobrevivem no ambiente. À medida que cresce a concentração de oxigênio dissolvido, os compostos vão-se precipitando, ficando armazenados no fundo dos corpos d'água (BRASIL, 2006, p. 50).

Conforme explica o Ministério da Saúde (2006), os parâmetros DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) são utilizados para indicar a presença de matéria orgânica na água. Sabe-se que a matéria orgânica é responsável pelo principal problema de poluição das águas, que é a redução na concentração de oxigênio dissolvido. Isso ocorre como consequência da atividade respiratória das bactérias para a estabilização da matéria orgânica. Portanto, a avaliação da presença de matéria orgânica na água pode ser feita pela medição do consumo de oxigênio.

Os referidos parâmetros DBO e DQO indicam o consumo ou a demanda de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica contida na amostra de água. Essa demanda é referida convencionalmente a um período de cinco dias, já que a estabilização completa da matéria orgânica exige um tempo maior, e a uma temperatura de 20 °C. A diferença entre DBO e DQO está no tipo de matéria orgânica estabilizada: enquanto a DBO se refere exclusivamente à matéria orgânica mineralizada por atividade dos microrganismos, a DQO engloba também a estabilização da matéria orgânica ocorrida por processos químicos. Assim sendo, o valor da DQO é sempre superior ao da DBO. Além do mais, a relação entre os valores de DQO e DBO indica a parcela de matéria orgânica que pode ser estabilizada por via biológica. Tanto a DBO quanto a DQO são expressas em mg/L. A concentração média da DBO – que é, entre os dois, o parâmetro normalmente mais utilizado – em esgotos domésticos é da ordem de 300 mg/L, o que indica que são necessários 300 miligramas de oxigênio para estabilizar, em um período de cinco

dias e a 20 °C, a quantidade de matéria orgânica biodegradável contida em um (1) litro da amostra (BRASIL, 2006, p. 50).

Com relação ao íon nitrito (NO₂-), forma intermediária do processo de oxidação, apresentando uma forte instabilidade no meio aquoso, e íon nitrato (NO₃-), forma oxidada de nitrogênio, encontrada em condições de aerobiose, o ciclo do nitrogênio conta com a intensa participação de bactérias, tanto no processo de nitrificação (oxidação bacteriana do amônio a nitrito e deste a nitrato), quanto no de desnitrificação (redução bacteriana do nitrato ao gás nitrogênio).

O nitrogênio é um dos mais importantes nutrientes para o crescimento de algas e macrófitas (plantas aquáticas superiores), sendo facilmente assimilável nas formas de amônio e nitrato. Em condições fortemente alcalinas, ocorre o predomínio da amônia livre (ou não ionizável), que é bastante tóxica a vários organismos aquáticos. Já o nitrato, em concentrações elevadas, está associado à doença da metaemoglobinemia, que dificulta o transporte de oxigênio na corrente sanguínea de bebês. Em adultos, a atividade metabólica interna impede a conversão do nitrato em nitrito, que é o agente responsável por essa enfermidade (BRASIL, 2006, p. 51).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O material utilizado na área de estudo para avaliar as condições químicas do córrego foi o protocolo de avaliação rápida de diversidade de habitats proposto por Callisto et. al. (2002) apud Dillenburg (2007).

Através de um mapeamento na área de estudo, do uso e ocupação, foram escolhidos aleatoriamente três pontos do córrego para a aplicação desses métodos.

O protocolo de avaliação de habitats mostra-se como uma ferramenta útil para quantificar as características das condições naturais de um determinado trecho fluvial, sendo um instrumento útil e de fácil avaliação preliminar dos ecossistemas lóticos e revela-se de fácil aplicação, uma vez que também favorece comparações entre trechos do mesmo córrego.

Portanto, este estudo constitui-se numa importante ferramenta em programas de monitoramento ambiental, devido ao papel da qualidade do habitat físico na sustentação da fauna, pois ela “depende de condições específicas de habitats que não se restringem apenas à qualidade da água” (FERNANDEZ, 2005 apud DILLENBURG, 2007).

No que se refere à análise dos dados, a proposta de Callisto et al (2002 apud DILLENBURG, 2007, p. 4):

baseia-se na quantificação de 22 parâmetros. Os 10 primeiros parâmetros procuram avaliar as características dos trechos e os impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas. Os parâmetros de 11 a 22 foram adaptados do protocolo utilizado por Hamiaford et. al. (1997) e buscam avaliar as condições de habitat e níveis de conservação das condições naturais. A pontuação para cada parâmetro é atribuída através da observação das condições do habitat. A somatória das notas atribuídas para cada parâmetro fornece a pontuação final do protocolo para cada habitat. Os valores extremos da pontuação do protocolo podem variar de 0 (avanzado estado de degradação) a 150 (condições prístinas sem degradação). A pontuação final aponta as condições de preservação das condições ecológicas do córrego no trecho em foco.

37

Callisto et. al. (2002 apud DILLENBURG, 2007, p. 4) “definem três níveis de preservação: 0 a 40 pontos indicam trechos impactados, 41 a 60 pontos trechos alterados e superior a 61 pontos trechos naturais” (FERNANDEZ, 2005 apud DILLENBURG, 2007, p. 4).

A figura 1 mostra o modelo utilizado para a pesquisa no córrego, sem levar em conta os 10 primeiros parâmetros.

Figura 1 - Protocolo de avaliação rápida da diversidade de *habitats* aplicado em determinados trechos de rios ou córregos.

Localização:		
Data da coleta:	Hora da coleta:	
Tempo (situação do dia):		
Modo de coleta (coletor):		
Tipo de ambiente: córrego () Rio ()		
Largura (m):	Profundidade (m):	Temperatura da água:
Parâmetros	Pontuação	

Fonte: (CALLISTO et. al., 2002 *apud* DILLENBURG, 2007, p. 5)

No quadro 1 é apresentada a análise laboratorial utilizando-se dos parâmetros 11 ao 22.

Quadro 1 - Protocolo de avaliação rápida da diversidade de *habitats* modificado

Parâmetros	Pontuação »			
	CINCO PONTOS	TRES PONTOS	DOIS PONTOS	ZERO PONTO
11- Tipos de fundo	Mais de 50% com habitats diversificados (pedaços de troncos, submersos, cascalhos e estáveis).	30 a 50 % de habitats diversificados ; habitats adequados para a manutenção das populações de organismos aquáticos.	10 a 30 % de habitats diversificados; disponibilidade de habitats insuficiente, substratos frequentemente modificados.	Menos que 10 % de habitats diversificados ; ausência de habitats óbvia: substrato rochoso instável para fixação dos <i>organismos</i> .
12- Extensão de rápidos	Rápidos e corredeiras bem desenvolvidos; remamos tão largos quanto o rio e com o comprimento igual ao dobro da sua largura.	Rápidos com a largura igual à do rio, mas com comprimento menos do que o dobro da sua largura.	Trechos rápidos podem estar ausentes; rápidos não tão largos quanto o rio e seu comprimento menos que o dobro da sua largura.	Rápidos ou corredeiras inexistentes.

13- Frequências de rápidos	Rápidos relativamente frequentés; distâncias entre remansos dividida pela largura do rio entre 5 e 7.	Rápidos não frequentés: distâncias entre remansos dividida pela largura do rio entre 7 e 15.	Rápidos ou corredeiras ocasionais; habitats formados pelos contornos do fundo; distância entre remansos dividida pela largura do rio entre 15 e 25.	Geralmente com lâmina d'água 'lisa* ou com rápidos rasos, pobreza de habitats; distância entre rápidos dividida pela largura do rio >25.
14- Tipos de substrato	Seixos abundantes (principalmente em nascentes dos rios).	Seixos abundantes; cascalho comum.	Fundo formado predominantem ente por cascalho; alguns seixos.	Fundo pedregoso: seixos ou lamoso.
15- Deposição de lama	Entre 0 e 25 % do fluido coberto por lama (silte e argila).	Entre 25 e 50 % do fundo coberto por lama.	Entre 50 e 75 % do fundo coberto por lama	Mais de 75 % do fundo coberto por lama.
16- Depósitos sedimentar es	Menos de 5 % do fluido com deposição de lama: ausência de deposição nos remansos. Provavelmente, a correnteza arrasta tudo o material fino.	Alguma evidência de modificação no <i>fundo</i> , principalment e aumento de cascalho, areia ou lama: 5 a 30 % do fluido afetado, suave deposição nos remansos.	Deposição moderada de cascalho novo, areia ou lama nas margens: entre 30 e 50 % do fluido afetado; deposição moderada nos remansos.	Grandes depósitos de lama. Margens assoreadas; mais de 50 % do fluido modificado; remansos ausentes devido à significativa deposição de sedimentos.
17- Alterações no canal do rio	Canalização (retific ação) ou dragagem ausente ou mínima; rio com padrão normal.	Alguma canalização presente, normalmente próximo à construção de pontes; evidência de modificação há mais de 20 anos.	Alguma modificação presente nas duas margens; 40 a 80 % do rio modificado.	Margens cimentadas; acima de 80 % do rio modificado.

18- Características do fluxo das águas	Fluxo relativamente igual em toda a largura do rio; mínima quantidade de substrato exposta.	Lâmina d'água acima de 75 % do canal do rio ou menos de 25 % do substrato exposto.	Lâmina d'água entre 25 e 75 % do canal do rio e maior parte do substrato nos rápidos exposto.	Lâmina d'água escassa e presente apenas nos remansos.
19- Presença de vegetação ripária.	Acima de 90 % com vegetação ripária nativa, incluindo árvores, arbustos ou macrófitas, mínima evidência de desflorestamento; todas as plantas atingindo a altura 'normal'.	Entre 70 e 90 % com vegetação ripária nativa; desflorestamento evidente, mas não afetando o desenvolvimento da vegetação; maioria das plantas atingindo a altura 'normal'.	Entre 50 e 70 % com vegetação ripária nativa, desflorestamento óbvio; trechos com solo exposto ou vegetação eliminada; menos da metade das plantas atingindo a altura 'normal'.	Menos de 50 % da vegetação ripária nativa; desflorestamento muito acentuado.
20- Estabilidade e das margens.	Margens estáveis; evidência de erosão mínima ou ausente; pequeno potencial para problemas futuros. Menos de 5 % da margem afetada.	Moderadamente estáveis; pequenas áreas de erosão frequentes. Entre 5 e 30 % da margem com erosão.	Moderadamente instável: entre 30 e 60% da margem com erosão. Risco elevado de erosão durante enchentes.	Instável: muitas áreas com erosão, frequentes áreas descobertas nas curvas do rio: erosão óbvia entre 60 e 100 % da margem.
21- Extensão da vegetação ripária.	Largura da vegetação ripária maior que 18 m: sem influência de atividades antrópicas (agropecuária, estradas etc).	Largura da vegetação ripária entre 12 e 18 m; mínima influência antrópica.	Largura da vegetação ripária entre 6 e 12 m.; influência antrópica intensa.	Largura da vegetação ripária menor que 6 m; vegetação restrita ou ausente devido à atividade antrópica
22- Presença de	Pequenas macrófitas aquáticas e/ou	Macrófitas aquáticas ou algas	Algas filamentosas ou macrófitas em	Ausência de vegetação aquática no

plantas aquáticas	musgos distribuídos pelo leito.	filamentosas ou musgos distribuídos no rio, substrato com pexifitron.	poucas pedras ou alguns remansos, pexifitron abundantes e biofilme.	leito do rio ou grandes bancos de macrófitas.
-------------------	---------------------------------	---	---	---

Fonte: Haimaford et al. (1997) *apud* Dillenburg (2007, p. 5-6).

4 DADOS OBTIDOS

Foi feita uma análise laboratorial dos aspectos químicos da água do córrego com a intenção de mostrar a qualidade da água. Os dados são apresentados na tabela 4:

Tabela 4 - Resultados de análises químicas - Laboratório de Química - IQ/UFU.

Locais	Ponto 1 - Alto Parque St ^a Luzia. Hora da Coleta: 9:20 h	Ponto 2 – Médio Lagoinha Hora da coleta: 10:30 h	Ponto 3 – Baixo Lagoinha/Vigilato Pereira Hora da Coleta: 11:25 h
Temp. ar (°C)	24	25	27
Temp. Água (°C)	21	22,1	22,8
pH	6,74	7,45	8,11
Cond.Elétr. (mS/cm)	42,0	70,0	88,0
Oxig. Dissolvido (mg/l)	5,30	4,00	3,10
Sólidos Totais mg/l	67,0	84,0	88,0
DQO mg/l	48,0	59,0	71,0
DBO mg/l	31,0	40,0	48,0
Nitrato NO ₃ mg/l	1,69	1,84	3,0
Nitrito NO ₂ mg/l	0,018	0,030	0,054

Fonte: Luis de Lima. Parâmetros - Córrego Lagoinha: Pontos: P1, P2 e P3.

De acordo com o artigo 2º, da Resolução nº 357/2005 (BRASIL, 2005), do CONAMA, existem técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica.

5 CONCLUSÕES GERAIS

Foi aplicado o protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em trechos de bacias hidrográficas, modificado do protocolo da Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EUA). Na pesquisa, não houve uma pontuação maior que 60 pontos em todos os três pontos do Córrego Lagoinha.

Tendo em vista que as margens do Córrego Lagoinha têm sido local de depósito de lixo urbano por longo tempo, pois existe ali um passivo ambiental acumulado de longa data. Até hoje nas proximidades do Camaru nas margens esquerda do Córrego Lagoinha são colocados restos de construção civil.

A população que vive no ponto 2 da coleta ocupa uma APP, embora os moradores não usem a água do córrego para ingestão (abastecimento), mas crianças se banham no riacho (lazer), pescam e fazem ingestão do peixe do córrego (alimentação). Além disso, há animais domésticos que utilizam daquela, transformando-se em vetores de doenças. Então, somente tratar os doentes no posto de saúde, sem melhorar os aspectos ambientais como os resíduos sólidos (lixo) no curso d'água, não resolve o problema.

É importante que o poder público faça constantemente uma avaliação físico-química da água dos córregos e demais afluentes que são responsáveis pelo abastecimento de água de uma cidade. No caso deste estudo, o Córrego Lagoinha vem sofrendo com os impactos ambientais. Além disso, deve-se retirar a população que mora na APP do córrego para evitar a sua poluição e que elas tenham contato com vetores de doenças existentes ali. É importante que o poder público entenda a necessidade de preservar córregos como este, punindo quem o poluir. Esses resultados mostram que é urgente haver medidas que recuperem as matas ciliares em seu entorno e, principalmente, a qualidade ambiental da água do Córrego Lagoinha.

REFERÊNCIAS

- ANVISA. RDC nº 12/01. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/12_01rdc.htm. Acesso em: 26 nov. 2012.
- BARBOSA, O. et. al. Geologia do Triângulo Mineiro. **Boletim do DNPM**. nº 136, 1970.
- BICUDO, C. E.; BICUDO, D. C. (Org.). **Amostragem em Limnologia**. São Carlos: RiMA, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. In: **Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano**/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
- BRASIL. CONAMA 001/186. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 20 nov. 2012.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. **Resolução nº 357**, de 17 de março de 2005. CONAMA. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2012.
- DEVÁI, G. **Ecological background and importance of the change of chironomid fauna in shallow Lake Balaton**. Hidrobiologia, 1990.
- DILLENBURG, A. K.. A importância do monitoramento ambiental na avaliação da qualidade de um rio – estudo de caso – Mercedes-PR. **Revista Urutágua**, n. 12, abr/mai/jun/jul, Maringá, 2007.
- ESTEVEZ, F. A. **Fundamentos de Limnologia**. Rio de Janeiro: FINEP/INTERCIÊNCIA, 1988.
- INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. **Curso de Limnologia Básica**. Curitiba: IAP. 1996.
- MARQUES, M. G. S. M., FERREIRA, R.L e BARBOSA, F. A. R. A comunidade de macroinvertebrados aquáticos e características limnológicas das Lagoas Carioca e da Barra, Parque Estadual do Rio Doce, MG. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 59, n.2, 1999, p 203-210.
- MARTINS, T. S. **Caracterização Sócio-Ambiental do Córrego Lagoinha**: Elaboração de um plano de recuperação de suas margens e nascentes. Uberlândia: UFU, 2008.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD-OMS. **Manual de desinfección. Guías para la selección y aplicación de tecnologías de desinfección del agua para consumo humano en pueblos pequeños y comunidades rurales en America Latina y el Caribe**. Washington-DC: OMS, 1995.
- LIMA, L. CÓRREGO LAGOINHA: resultados das Análises Químicas da Qualidade Ambiental da Água. *Revista Cosmos XXI*, p. 20-44, 2025. D.O.I. 10.5281/zenodo.15716515

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Secretaria de Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=51>. Acesso em: 20 nov. 2012.